

SCIENTIFIC RESEARCH ON THE AXIOLOGICAL CONCEPT OF "FRIEND-ENEMY" IN LINGUISTICS

Asanova D.N.

Karakalpak Scientific Research Institute of Humanitarian Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15099337>

ARTICLE INFO

Received: 23rd March 2025

Accepted: 27th March 2025

Online: 28th March 2025

KEYWORDS

Linguistics, Linguistics,
Axiology, Friend, Enemy,
Concept.

ABSTRACT

In today's developed linguistics, it is important to analyze the relationship between sciences. The field of linguoculturology is also a new field that analyzes the problems between language and culture. This article discusses the linguocultural analysis of the concept of "friend-enemy" in linguistics. This issue is currently important in the Karakalpak language. The purpose of the article is to identify the process of analyzing the concept of "friend-enemy" in linguistics and compare it with work on the Karakalpak language. The article also provides information about the characteristics and similarities of work on the concept of "friend-enemy" in Russian, Uzbek, Kyrgyz, Agul, and Rutul languages. The article uses semantic and conceptual analysis methods. This article serves as an important factor in creating scientific works in the field of linguoculturology.

НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО КОНЦЕПТА «ДРУГ-ВРАГ» В ЛИНГВИСТИКЕ

Асанова Д.Н.

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук

Каракалпакского отделения Академии

наук Республики Узбекистан, Нукус

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15099337>

ARTICLE INFO

Received: 23rd March 2025

Accepted: 27th March 2025

Online: 28th March 2025

KEYWORDS

Языкознание,
лингвокультурология,
аксиология, друг, враг,
концепт.

ABSTRACT

В современной передовой лингвистике важно анализировать взаимосвязи между науками. Лингвокультурология — это также новая область, которая анализирует проблемы взаимоотношений языка и культуры. В статье рассматривается лингвокультурологический анализ концепта «друг-враг» в языкознании. Этот вопрос актуален в современном каракалпакском языке. Цель статьи – выявить процесс анализа концепта «друг-враг» в языкознании и сравнить его с работами по каракалпакскому языку. В статье также приводятся

сведения об особенностях и сходствах работы над концептом «друг-враг» в русском, узбекском, киргизском, агульском и рутульском языках. В статье использованы методы семантического и концептуального анализа. Данная статья служит важным фактором создания научных трудов в области лингвокультурологии.

TIL BILIMIDA "DO'ST-DUSHMAN" AKSIOLOGIK KONCEPTNING ILMIY TADQIQOTI

Asanova D.N.

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limi Qoraqalpoq gumanitar fanlar ilmiy-tadqiqod instituti, Nukus

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15099337>

ARTICLE INFO

Received: 23rd March 2025

Accepted: 27th March 2025

Online: 28th March 2025

KEYWORDS

Lingvistika,
lingvomadaniyatshunoslik,
aksiologiya, do'st, dushman,
koncept.

ABSTRACT

Bugungi rivojlangan til bilimida ilmlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni tahlillarni analiz qilish muhim ahamiyatga ega. Lingvokulturologiya sohasi ham til va madaniyat orasidagi muommolarni tahlil qiladigan yangi soha hisoblanadi. Ushbu maqolada lingvistikadada "do'st-dushman" konceptining lingvomadaniy tahlili haqida aytilgan. Hozirgi kunda qoraqalpoq tilida bu masala muhimdir. Maqola maqsadi til bilimida "do'st-dushman" konceptining tahlillanish jarayonin aniqlash va qoraqalpoq tilidagi ishlar bilan solishtishdir. Shuningdek, maqolada rus, o'zbek, qirg'iz, agul, rutul tillaridagi "do'st-dushman" koncepti bo'yicha olib borilgan ishlarning xususiyatlari va o'xshashliklar haqida ma'lumot berilgan. Maqolada semantik, konseptual tahlil metodlari qo'llanilgan. Ushbu maqola lingvokulturologiya sohasi bo'yicha ilmiy ishlar yaratishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

TIL BILIMINDE «DOS-DUSHPAN» AKSILOGIYALIQ JUPLIGINIŇ IZERTLENIWI

Asanova Dilfuza Nazarbay qızı

dilim.nazarbaevna@gmail.com

Ўзбекистан Республикаси Илимлер Академияси Qaraqalpaqstan bólimi,
Qaraqalpaq gumanitar ilimler ilim-izertlew instituti, Nókis qalası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15099337>

ARTICLE INFO

Received: 23rd March 2025

Accepted: 27th March 2025

Online: 28th March 2025

KEYWORDS

ABSTRACT

Bugungi rivojlangan til bilimida ilmlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni tahlillarni analiz qilish muhim ahamiyatga ega. Lingvokulturologiya sohasi ham til va

*Lingvistika,
lingvomadaniyatshunoslik,
aksiologiya, do'st, dushman,
konsept.*

madaniyat orasidagi muommolarni tahlil qiladigan yangi soha hisoblanadi. Ushbu maqolada lingvistikadada "do'st-dushman" konseptining lingvomadaniy tahlili haqida aytilgan. Hozirgi kunda qoraqalpoq tilida bu masala muhimdir. Maqola maqsadi til bilimida "do'st-dushman" konseptining tahlillanish jarayonin aniqlash va qoraqalpoq tilidagi ishlar bilan solishtirishdir. Shuningdek, maqolada rus, o'zbek, qirg'iz, agul, rutul tillaridagi "do'st-dushman" konsepti bo'yicha olib borilgan ishlarning xususiyatlari va o'xshashliklar haqida ma'lumot berilgan. Maqolada semantik, konseptual tahlil metodlari qo'llanilgan. Ushbu maqola lingvokulturologiya sohasi bo'yicha ilmiy ishlar yaratishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Til insan sanasini hám mádeniyatini kórinisi esaplanadi. Hár bir xalqni kózqarasí hám qádiriyatlari oní tili arqalı bayanlanadi. Sol sebepten tildegi konseptler de milletni, mentalitetni, úrp-ádet qádiriyatlardıń sáwleniwini kórsetedi. Soniń ishinde dos hám dushpan konseptlerin tek gána lingvistikalıq birlik sıpatında úyreniw jeterli emes. Óytkeni, házirgi rawajlangan til biliminde tarawlar arasındaǵı baylanislar nátiyjesinde bir konseptni ózin túrli tarawlar tiykarında úyreniwge boladi.

Dos hám dushpan konseptleriniń lingvokulturologiyalıq tallawın ámelge asırıw, olardıń aksiologiyalıq ózgesheliklerin úyreniw hám qaraqalpaq tilindegi izertlewler jaǵdayın bahalaw bul maqalanıń tiykarǵı maqseti esaplanadi. Maqala lingvokulturologiyalıq, semantikalıq, aksiologiyalıq hám konseptual tallaw metodlarınan paydalanǵan halda alıp barıldı.

Bul maqala jumısında dos hám dushpan konseptleriniń ulıwma til biliminde izertleniw jaǵdayına dıqqat qaratiladi. Eger kópshilik lingvistikalıq izertlewlerde bul konseptler óz aldına úyrenilgen bolsa, basqa tillerde olar juplıq sıpatında tallangan.

Dos – (parsı. Dust “joldas, jaqın, yar, súyikli”) sırlas adam, jaqın joldas, yar mánisin bildiredi [6:13]. Insanniń ómiri dawamında oǵan súyew, sırlas, pikirles hám sıylasıqta bola alǵan insan. Dos ataması atlıq sóz shaqabına tiyisli bolıp, geyde awıspalı mánilerde kelip kelbetlik sóz shaqabı xızmetin de atqaradı.

Dushpan – (parsı. Doshman “qas, jaw”) 1) qas, jaw, 2) tatiw emes, ósh, araz, 3) zıyanlı, paydasız [6:13]. Qanday da bir háreketler arqalı eki insan arasında payda bolǵan unamsız qubılıs. Dushpan ataması atlıq sóz shaqabına tiyisli bolıp, geyde awıspalı mánilerde kelip kelbetlik sóz shaqabı xızmetin de atqaradı.

Al qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózliginde dos hám dushpan atamalarına tómendegishe túsiniq berilgen. Dos at. 1. Kózqarasları, is-háreketi, oylawı jaqın bolǵan, tatiwlıq, awızbirshilik penen baylanisqan eki yamasa onnan artıq insandıń hár biri. Qádir dan dos, opadar dos. 2. Jaqın tanıs. 3. Qandayda bir nárseniń yamasa birewdiń tárepdarı, soniń qorǵawshısı [5:183]. Dushpan at. 1. Dúnya qarası, háreketleri bir-birine qarama-qarsı bolǵan, óz ara básekiles, qas bolǵan táreplerdiń biri [5:199].

Lingvokulturologiya – til bilimi hám mádeniyattanıw ilimleriniń kesilispesinen payda bolǵan taraw esaplanadı. Bul tarawda mádeniy konceptlerdiń tillik ózgeshelikleri analizlenedi.

Daǵıstanlı M.A.Gasanova hám L.Ya. Taybovanıń “Daǵıstan paremiologiyalıq kózqaraslarda doslıq-jawızlıq konceptleriniń lingvomádeniy analizi (tabasaran, agul, rutul, caxur tilleri misalında)” maqalasında misalǵa berilgen tiller tiykarında doslıq-dushpanlıq konceptin analizlegen. Yaǵnıy paremiologiyalıq qatarlar da doslıq hám jawızlıq túsinikleriniń awıspalı mánilikke ótiwi hám tekstte onıń mazmunı ótkirlik qásiyetlerge eniwi ayıladı. Sonday-aq, izertlewshiler tárepinen dos hám dushpan, jawız túsiniklerin hár túrli xarakterlik toparlarǵa bólip, doslıq konceptin sadıqlıq, húrmet-sıylasıq, saqıylıq, pıdayılıq, bawırkeńlik sıyaqlı toparlardı dúzip sol tiykarda naqıl-maqallar menen analizlegen. Jáne de Tabasaran, Agul, Caxur, Rutul tillerinde paremiologiyalıq kózqarasta doslıq-jawızlıq konceptlerin antonimlik mánide beriliwin semantikalıq toparlarǵa bólip, mısallar menen dálillegen [4:86-92].

Kazan Federal mámleketlik universiteti izertlewshileri S.G.Safanova hám I.V. Erofeevanıń “Rus orta ásirlerinde dos-dushpan konceptiniń qarama-qarsılıq mánisi” maqalası baspadan shıǵadı. Bul maqalada dos hám dushpan konceptleriniń orta ásirlerde insannıń áleminiń tillik kórinisin sáwlelendiriwde onıń ózgeshelikleri kórsetiledi. Al bul izertlewler konceptuallıq analiz, sıpatlamalıq sıyaqlı usıllar arqalı úyrenilgen. Orta ásirlerde dos-dushpan sózleriniń qarama-qarsılıq mánileri sociallıq toparlardıń hám áskeriy leksikanıń júzege keliwine túrtki bolǵan. Dos-dushpan koncepti arqalı ol dáwirdegi payda bolǵan hár qıylı leksikalıq mánileri, sintagmatikalıq qatnasları analizlegen. Sonday-aq, biziń tilimizde de dos-dushpan juplıǵınıń dáwirge baylanıslı qollanıluwı arqalı leksikanıń keń mánide óris alǵanlıǵın kóriwimizge boladı. Máselen, dos jaqın, sırlas mánisinde kelse, dushpan ataması sol dáwirlerde qas-jaw yaǵnıy qarama-qarsı qáwim adamlarına qarata qollanılatuǵın tiykarǵı atama bolǵan. Sol sebepli de bul atama sol dáwirlerde áskeriy leksikadan orın alǵan [2:199-204].

K.Tınıstanov atındaǵı Íssıqkól mámleketlik universiteti izertlewshisi D.T.Chınıbaevanıń “Dos-dushpan konceptleri arqalı berilgen naqıl-maqallardaǵı qarama-qarsılıq mániler” dep atalǵan maqalası bar. Maqalada qırǵız xalqınıń naqıl-maqallarınıń quramındaǵı dos-dushpan konceptlerin antonimlik sıpatta úyrenip, qarama-qarshılıq túsiniginiń mazmun-mánisin ashıp beriw máselesin alǵa súrgen. Avtor bul ómirdeń ózi qarama-qarshılıqtan turadı. Sebebi, hár atqan kúnniń túni bar, jaqsınıń jamanı bar, aq bar jerde qara bar, sonday aq, dos bar jerde dushpan túsiniginiń bar bolıwı bul tábiyiy qubılıs ekenligin aytadı. Dos-dushpan sózlerin tek jeke mánide bir-birine qarama-qarsı qılıp qoymay, kontekstlik mánide de dos-dushpan mánilerin beriwshi antonimlik qatarlardı qarama-qarsı qıyım arqalı izertlewdiń áhmiyettiligin arttırıwǵa bolatuǵının aytadı. Bul izertlew biziń qaraqalpaq tili menen tikkeley baylanıslı. Óytkeni maqalada qollanılgan naqıl-maqallar tek fonetikalıq ózgeshelikke ushırap, semantikalıq jaqtan ózimizdiń naqıl-maqallarda qollanılatuǵın dos-dushpan konceptlerin kóriwimizge boladı [7:126-134].

Alisher Nawayı atındaǵı Tashkent mámleketlik ózbek tili hám ábebiyatı universiteti PhD S.Z.Turabaeva “Ózbek hám Ingliz tillerinde aksiologiyalıq mazmundı beriwshi birliklerdiń lingvokulturologiyalıq ózgeshelikleri (dos hám biygana konceptleri misalında)” temasında

PhD jumisin alıp barǵan. Jumista ózbek hám ingliz tillerinde dos hám dushpan yaǵnıy biygana mánileri keń túrde analizlengen. Jumıstıń tiykarǵı ózgeshelikleri tómendegilerden ibarat: 1) hár túrli tillerde dos hám biygana koncepti qollanıwınıń leksika-semantikalıq ózgesheligi ashıp berilgen; 2) házirgi waqıttaǵı ingliz hám ózbek tillerinde dos hám dushpan freyminiń hár qıylı konseptual belgiler menen bayanlanıwı anıqlanǵan; 3) ingliz hám ózbek tillerinde dos hám biygana konceptiniń beriliwinde ózine tán ózgeshelikleri, lingvomádeniy hám kórkem ádebiyatta sáwleleniwı tiykarında analizlengen; 4) ádep-ikramlıq qádiriyatlardı sáwlelendiriwshi birliklerdiń lingvokulturologiyalıq ózgesheligi hám koncept dárejesinde arnawlı ilimiy izertlew alıp barılǵan; 5) ádep-ikramlıq qádiriyatlardı sáwlelendiriwshi birlikler ózbek hám ingliz tilindegi tekstler, dos hám biygana konceptleri sheńberinde pragmatikalıq lingvokulturologiyalıq kózqarastan arnawlı úyrenilgen [3:50].

Ózbek til biliminde kishi kólemdegi ilimiy jumislarda da bul konceptler boyınsha izertlewler tabıladı. Termiz mámleketlik universitetinde G.Normamatova tárepinen “Ózbek xalıq dástanlarında paremiologiyalıq birliklerdiń sáwleleniwı” temasındaǵı magistrlik dissertaciya jumısında xalıq dástanlarında qollanılgan naqıl-maqallar quramındaǵı dos hám dushpan sózleriniń lingvokulturologiyalıq mánileri bayanlanǵan. Sonday aq, sol universitet magistrantı Z.Shirnazarova tárepinen “Zoofrazeologizmlerdiń semantikalıq ózgesheligi hám lingvomádeniy analizi” temasındaǵı magistrlik dissertaciyasında frazeologizmler quramında qollanılgan qarama-qarsılıq mánilerin bildiriwshi dos hám dushpan konceptleri semantikalıq hám lingvokulturologiyalıq tárepten izertlew alıp barılǵan.

Joqarıda keltirilgen miynetler derlik dos hám dushpan juplıqlı konceptin lingvokulturologiya, pragmatikalıq, semantikalıq kózqarastan izertlegen jumislar bolıp tabıladı.

Házirgi qaraqalpaq tilinde dos-dushpan akciologiyalıq juplıǵınıń lingvokulturologiyalıq analizi boyınsha jumislardı tabıw qıyın. Óytkeni jańa taraw esaplanǵan lingvokulturologiya qaraqalpaq til biliminde 2020-jıllardan baslap kirip keldi. Sol jıllardan baslap joqarı oqıw orınlarında arnawlı kurslar shólkemlestirilip, oqıw qollanbalar, sabaqlıqlar tayarlanıwı basladı. 2020-jılı Ábdinazımov. Sh hám Tolıbaev. X avtorlıǵında “Lingvokulturologiya” oqıw qollanbası baspadan shıǵadı. Bul oqıw qollanba tiykarınan til – mádeniyat – insan, mádeniyat hám onıń izertleniwı, lingvokulturologiyanıń tiykarları, obykti, predmeti, maqseti hám wazıypaları, metod hám metodologiyası, lingvokulturologiyanıń terminologiyalıq apparatı, lingvobirliklerdiń analizi máseleleri hár tárepleme tereń ilimiy bayanlanǵan [1:12].

Qaraqalpaq til bilimindegi lingvokulturologiya tarawınıń rawajlanıwın dáwirlik kólemde alıp qarasaq 2020-jılı ilimiy izertlewler derlik tabılmaydı. Al, 2025-jıllarǵa kelip tildegi konceptlerdi lingvokulturologiyalıq aspektte úyreniw til bilimi ushın eń aktual máselelerden birine aylanıp, ilimiy aspektte izertlew jumisları 40-50% i quraydı. Biraq ta dos-dushpan aksiologiyalıq juplıǵı boyınsha izertlew jumisları endi qolǵa alınıp ilimiy analizler islenbekte.

Maqalamızdıń aqırında sonı aytıp ótiw orınlı, ol da bolsa dos-dushpan juplıǵınıń lingvokulturologiyalıq analizi boyınsha rus, ózbek, tabasaran, agul, rutul, caxur, qırǵız tillerindegi alıp barılǵan izertlew jumisları qaraqalpaq til bilimi ushın da júda áhmiyetli. Bul jumislar da tiykarınan koncepttiń mánileri, leksikalıq toparlar dúziwge qatnası hám de paremiologiyalıq hám frazeologiyalıq qatarlar dúziwde dos-dushpan juplıǵınıń áhmiyeti,

özgешeligi haqqında aytiladi. Al, qaraqalpaq til bilimi ushın da dos-dushpan aksiologiyalıq juplıgınıń folklorlıq dóretpelerde, naqıl-maqallar quramında, frazeologizmlerde qollanılıw özgешeliklerin analizlew áhmiyetli máselelerdiń biri.

Juwmaqlap aytqanda, lingvokulturologiya tarawna tiyisli jumıslar házirgi qaraqalpaq tilinde júda az muǵdardı quraydı. Sebebi, bul jańa tarawdıń qaraqalpaq til bilimine dáwir boyınsha keshirek kirip keliwi hám izertlewshilerdiń bul taraw boyınsha maǵlıwmatlarǵa jeterli iye bolmawı. Degen menen zamanagóy til bilimi qatarına kirip teń ayaq basıw ushın jańa tarawdaǵı jumıslar kólemin arttırıw hám onı keń jámiyetke tanıstırıw ushın jergilikli ilimpazlar lingvokulturologiya tarawı boyınsha izertlew jumıslardı qolǵa ala basladı. Sol sebepli de koncept máselesindegi temalardı házirgi qaraqalpaq til bilimi ushın aktual másele dep qaraw úlken áhmiyetke iye.

References:

1. Ábdinazimov Sh., Tolıbaev X. Lingvokulturologiya. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 2020 .
2. Safonova S.G, Erofeeva I.V Conceptual Opposition "Friend" -"Enemy" In Russian Medieval Period. Astra Salvensis, V (2017), no. 10, p.
3. Turaboyeva Sitora Zokir qizi. O'zbek va ingliz tillaridagi axloqiy qadriyatlar mazmunini ifodalovchi birliklarning lingvokulturologik xususiyatlari ("Do'st" va "Begona" konseptlari misolida) Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertasiyasi avtoreferati. Andijon – 2023.
4. Гасанова М.А., Таибова Л.Я. Лингвокультурологический анализ концептов дружба-вражда в дагестанской паремиологической картине мира (на материале табасаранского, агульского, рутульского и цахурского языков). Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 2. Гуманитарные науки. 2016. Том. 31. Вып. 2
5. Қарақалпақ тилиниң тұсиндирме сөзлиги. III том. –Нөкис: «Қарақалпақстан», 2023.
6. Пахратдинов Қ., Өтемисов А. Қарақалпақ тилиндеги шығысы парсыша сөзлер. – Нөкис: “Қарақалпақстан”, 2017.
7. Чыныбаева Д.Т. “Дос-душман» концепттери менен берилген макалдардагы карама- каршылы. Вестник Иссык-Кульского университета, №48, 2020.